

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Versijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

b. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Ontwikkelingen op het gebied van de software

Ham, P. J. A. van der — In dit artikel wordt een overzicht gegeven van nieuwe, deels reeds bestaande, software op het gebied van monitorsystemen en zogenaamde „fast response” systemen. Moderne computers zijn zo snel dat in de meeste gevallen één programma de computer niet efficiënt bezet houdt, terwijl ook het noodzakelijke werk van de operateur ten deze een grote belemmering vormt. Teneinde inefficiëncy zoveel mogelijk te vermijden kan men de computer een programma geven dat alle of een gedeelte van de genoemde bezwaren opheft door zoveel mogelijk werkzaamheden automatisch te verrichten. Dergelijke programma's worden monitorsystemen genoemd. De schrijver behandelt achtereenvolgens segmentering, multi-programmering, multi-planning, prioriteit; geheugenprojectie en planning; accounting.

Met betrekking tot de fast-response systemen onderscheidt de schrijver „time-sharing” systemen, welke een groot aantal problemen tegelijkertijd behandelen, „real-time” systemen welke toepassing vinden voor het constant bijhouden van belangrijke bestanden en „management information”-systemen, waarbij de bedoeling voorzit om zo spoedig mogelijk na aanvraag gegevens te verschaffen in rapportvorm, gedrukt of op een „display unit”. De beide eerste groepen worden door de schrijver nader besproken. Op „management-information” systemen gaat hij hier nader in omdat deze voor zover bekend nog niet in gebruik zijn.

Ba III - 1
E 642.332.2

Informatie, november 1966

Schatten, toetsen en beslissen in de macro-economie

Sandee, Prof. Ir. J. — Macro-economisch econometrisch onderzoek is vrijwel uitsluitend gericht op het verschaffen van advies bij de bepaling van het overheidsbeleid. Om een bruikbaar advies te kunnen geven dient de econometrist kennis te dragen van de vermoedelijke voorkeuren van de overheid; deze worden tot uitdrukking gebracht in een doelfunctie. Met als uitgangspunt het naïeve model, waarbij het heden geheel wordt geprojecteerd op het verleden, een methode van onderzoek welke wel veel gemak zou geven, maar niet kan worden toegepast, zijn andere technieken ontwikkeld welke niet alleen op macro-, maar ook op micro-economische gegevens zijn gebaseerd. Hypothesen omtrent de factoren welke deze variabelen beïnvloeden, worden dan getoetst aan de macro-economische statistieken. Als voorbeeld kiest de schrijver de werkwijze met betrekking tot de bedrijfsinvesteringen in vaste activa. Hij bespreekt enkele kanten welke interessante methodische problemen scheppen, waaronder het verwerpen of aanvaarden van geprobeerde verklaringen op grond van uitkomsten van de regressie-analyse. In dit verband wijdt hij mede aandacht aan een door Theil en Goldberger ontwikkelde methode.

Vervolgens bespreekt hij de regressie als heuristische methode, terwijl hij tenslotte in het kort aandacht schenkt aan niet-lineaire modellen.

Ba III - 5
E 011.43

De Economist, september/oktober 1966

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Het producentengedrag en het marginalisme

Misset, Prof. Dr. H. A. J. F. — In dit artikel richt de schrijver zich tegen de kritiek welke Prof. Slot in het februari-nummer van de Economist heeft uitgeoefend op het aan de gevaren van de leer der marginale kostprijscalculatie gewijde afscheidscollege van Limperg. Hij beperkt zich hierbij tot de verklaring van het feitelijke gedrag der

producenten met betrekking tot de vaststelling der verkoopprijzen en bespreekt dan allereerst de verscheidenheid van doeleinden waarnaar de leiding der bedrijfshuishouding kan streven, waarbij hij erop wijst dat het streven naar het bereiken van doelniveaus zich ook in de theorieën van Limperg zeer duidelijk afspiegelt. In aansluiting hierop behandelt de schrijver enkele onderzoeken gericht op de verificatie van de doeleinden die de leider van de bedrijfshuishouding zich stelt. Hij komt tot de conclusie dat geen op grond van de empirie stevig gefundeerde uitspraken ten gunste van het marginalisme pleiten. Vervolgens bespreekt de auteur o.a. Machlup's theorie van de winstmaximalisatie op korte termijn met subjectieve interpretatie van de kosten- en opbrengstcurven, welke geen normen geeft en bovendien niet bevredigend aan de empirie is getoetst. Tenslotte gaat hij nader in op de verenigbaarheid van winstmaximalisatie en doelniveaus. In dit verband merkt hij o.a. op dat Limperg steeds mede aandacht besteedde aan de relatie van die doelniveaus met het economische motief. Hij wijkt daardoor af van Simon, Cyert en March die de satisfactieniveaus als uiteindelijke doeleinden opvatten. Ontegengesteld is de noodzaak aanwezig de empirische kenniswaarde van deze gedachte verder te ontwikkelen.

Ba IV - 2a
E 136.232

De Economist, september/oktober 1966

De belasting over de toegevoegde waarde

L a w i c k, H. B a r o n v a n — Zowel nationale als internationale redenen geven aanleiding het huidige cumulatieve omslagstelsel te verlaten. De voorkeur verdient dan een belasting naar de toegevoegde waarde. Grondgedachte bij dit systeem is dat wel bij elke fase wordt geheven, doch dat als een goed de consument bereikt, daarop maar éénmaal de belasting mag rusten; de in vorige fasen geheven belasting wordt teruggegeven. De schrijver bespreekt dit stelsel mede aan de hand van het Nederlandse studie-ontwerp en somt ten slotte nog enkele belangrijke verschillen tussen de belasting naar de toegevoegde waarde tot en met de kleinhandel en het bestaande stelsel op. In zijn beschouwing gaat hij met name mede in op het bezwaar dat ook de kleinhandel wordt ingeschakeld. Hij wijst er o.a. op dat voor deze tak van handel een belangrijk punt is dat uitschakeling uit het systeem van toegevoegde waarde betekent dat de na hem komende schakel niet meer belasting kan aftrekken, hetgeen tot bevolg heeft dat ondernemers zich tot anderen dan winkeliers zullen wenden, terwijl een belangrijk sociaal bezwaar is dat de consument op de meer noodzakelijke goederen meer belasting betaalt dan op de luxe goederen vermits bij deze laatste de winstmarge normaliter hoger is dan bij goederen die geen luxe-karakter hebben. Een punt van belang is ook dat het niet betrekken van de kleinhandel in de belasting een tendens geeft tot uitschakeling van de groothandel.

Ba IV - 7
E 332.421.12

Weekblad voor fiscaal recht, 24 november 1966

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Leasing

H i e t i n k, D r s. H. — Leasing heeft zich hier te lande een eigen plaats kunnen verwerven dank zij de vraag naar financiering op middellange termijn welke, zoals de schrijver uiteenzet, om verschillende redenen na de tweede wereldoorlog sterk is toegenomen. Leasing biedt de mogelijkheid om zowel een objectfinanciering welke geheel is aangepast aan de bijzondere behoeften van de desbetreffende onderneming, te geven als om een gestandaardiseerde vorm van financiering voor algemeen gebruikte objecten op een eenvoudige en snel te hanteren wijze te leveren. Beide vormen zijn in ons land tot ontwikkeling gekomen. In beide gevallen wordt de aanschaf van een in het lease-contract met name genoemd kapitaalgoed van de gefinancierde onderneming aan de leverancier betaald hetzij rechtstreeks door de lease-maatschappij, hetzij via de gefinancierde onderneming. De financier verwerft dan een eigendomstitel op de in het contract genoemde kapitaalgoederen en door deze titel ontstaat een volkomen band tussen de verleende financiering en het desbetreffende object. De schrijver wijst er op dat een vrij grote variatie in de aangeboden leasediensdiensten voorkomt, waarbij hij mede wijst op de verschillen tussen de zogenaamde „finance lease” en de „operational lease”. Tenslotte merkt de schrijver op dat zich ook mogelijkheden voordoen van leasing gebruik te maken voor financiering op lange termijn bv. ter financiering van onroerend goed, al kunnen zich hierbij moeilijkheden voordoen welke een algemeen gebruik in ons land niet altijd mogelijk maken.

Ba V - 5d
E 325.313.2

Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -organisatie, november 1966

Leasing en de fiscus

B l o m, D r. F. W. C. — Het is in ons land niet mogelijk de vermoedelijke fiscale consequenties van een leasing vast te stellen. Er zijn geen principiële aanwijzingen gepubliceerd

waaruit blijkt of een leasing als een financieringsovereenkomst zou moeten worden behandeld voor de vennootschapsbelasting. De schrijver doet in dit artikel enkele suggesties teneinde te komen tot verbetering in deze situatie. Zijn uitgangspunt is dat leasing overeenkomstig zijn juridisch karakter een verhuurovereenkomst is behoudens tegenbewijs. Voor het tegenbewijs zou moeten zijn voldaan aan de volgende vereisten: 1. de in totaal onherroepelijk verschuldigde huursom moet tenminste gelijk zijn aan de koopprijs 2. na afloop van de huurtijd heeft de huurder recht op behoud van het gebruik van het object en 3. de onverzekerbare risico's bij het object zijn geheel door de huurder overgenomen. De schrijver licht dit nader toe en merkt op dat deze criteria nog niet volkomen exact zijn, zodat nog vele twijfelgevallen overblijven. Ten aanzien van deze gevallen zou moeten gelden wat de uitgesproken bedoeling van de contractpartijen was en zo een daarvan geen uitgesproken bedoeling had, ware rekening te houden met het door de verhuurder ingenomen standpunt.

Ba V - 5d
E 325.313.2

Weekblad voor fiscaal recht, 10 november 1966

Herinvestering van „cash flows”

K o k e e, D r s. L. W. — De methoden en technieken ter bepaling en beoordeling van de winstgevendheid van voorgestelde investeringsprojecten bevatten noodzakelijkerwijs een herinvesteringsmechanisme. Met voorbeelden wordt aangetoond dat de meeste selectie-maatstaven zoals de „discounted cash flow” methode en de onlangs door Pearson Hunt geïntroduceerde „Two-rate method”, herinvestering van de winst en afschrijving impliceren, tegen bepaalde rentabiliteitspercentages. Voor het nemen van verantwoorde beslissingen is het echter, aldus de schrijver, vereist na te gaan welk deel van de opbrengststroom in het bedrijf zal worden gehouden en welke opbrengstvoet hierop kan worden verwacht. Het is mogelijk de winstgevendheid van vele projecten te schatten op een zo werkelijkheidsgetrouw mogelijke manier, en de relaties aan te geven tussen bedragen die zullen worden uitgekeerd en die tot herinvestering worden gebruikt, door een combinatie van het contante waardebeginsel en het eindwaarde beginsel met verdergaande toepassing van de waarschijnlijkheidstheorie en de theorie van besluitvorming in „capital budgeting” toe te passen. Een bijkomstig voordeel van deze werkwijze is, dat door de „overall approach” een probleem dat zich bij individuele projectcalculatie voordoet, wordt ondervangen, nl. de onstabiliteit die de combinatie van de meest winstgevend geachte individuele projecten niet noodzakelijkerwijs de meest winstgevendste projecten-combinatie is.

Ba V - 7
E 643

Economisch-Statistische Berichten, 23 en 30 november 1966

„Reverse Engineering” to Ensure Adequate Profits

Still, J. W. — Doel van iedere onderneming is het maken van voldoende winst om een rendement van het geïnvesteerde vermogen te verkrijgen evenredig aan het gedragen risico en aan de behoeften welke het handhaven van de continuïteit met zich brengt. Het verdient daarom aanbeveling bij de planning, in afwijking van de gebruikelijke wijze, uit te gaan van de verlangde rendementsgraad (ROI). Bij toepassing van deze methode, door de schrijver aangeduid als „reverse engineering” wordt als doel gesteld het maken van voldoende winst, worden de verkoopprijzen en de vereiste omzet bepaald, wordt gebruik gemaakt van de gebruikelijke gegevens omtrent de periodieke en directe kosten en komt een analyse van de groepen van produkten ter beschikking welke in staat stelt de functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het bereiken van de gewenste prestaties, aan te wijzen. Op elk van deze punten gaat de schrijver nader in. Zo wijst hij er met betrekking tot het bepalen van de verlangde rendementsgraad op dat het in de onderneming geïnvesteerde eigen vermogen dient te worden gecorrigeerd voor de waardevermindering van het geld, terwijl hij ten aanzien van de planning o.a. de aandacht vestigt op de noodzaak tot terugkoppeling en op de wenselijkheid een flexibele begroting waarin rekening wordt gehouden met verschillende bezettingsgraden, op te stellen.

Ba V - 7
E 643

Financial Executive, oktober 1966

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

P/E Analysis in Acquisition Strategy

Smalter, D. J. and Lancey, C. — De meest succesvolle groei-ondernemingen vinden hun basis in een samengaan van drie types strategie: interne programma's voor nieuwe produkten en marktontwikkeling, gezamenlijk ondernemen (joint ventures) en verwervingen. Een aspect van de groei door verwerving dat bijzondere aandacht verdient is dat van het behoud en de verbetering van de price-earnings (P/E) verhouding van de overnemende onderneming. Deze verhouding heeft een duidelijke invloed op de kring van

ondernemingen welke voor koop in aanmerking komen. De relatie tussen de P/E ratio van de aspirant-koper en die van de kandidaat-dochter bepaalt of er sprake is van verdunding van de winst en dus of de verwerfer zich kan veroorloven tot ruil van aandelen over te gaan. Bovendien is de waardering van de onderhandelende ondernemingen door de effectenbeurs, zoals weerspiegeld in hun P/E verhoudingen, verreweg de belangrijkste financiële factor bij het onderhandelen over aanvaardbare omwisselingsvoorwaarden. De schrijver gaat uitvoerig in op de factoren welke van invloed zijn op de P/E verhouding, op de wijze waarop een onderneming deze kan verbeteren, op de vraag hoe een verwerving de winst per aandeel kan opvoeren, hoe de P/E verhouding van de over te nemen onderneming in spe de verwervingsstrategie van de wervende onderneming kan beïnvloeden en onder welke omstandigheden (zo die er zijn) beide partijen „magische winsten” kunnen verwachten. In zijn conclusie herhaalt de auteur zijn raad aan groei-ondernemingen om haar interessesfeer nauwkeurig af te bakenen, teneinde te kunnen vaststellen of het verwerven van een bepaalde onderneming, ook al wordt met de acquisitie in sommige behoeften voorzien, verenigbaar is met de financiële doelstelling nl. de voortgezette groei van de winst per aandeel.

Ba VI - 5
E 633.11

Harvard Business Review, november/december 1966

Symbiotic Marketing

Adler, L. — Om de wederzijdse samenwerking aan te duiden tussen personen en ondernemingen op het gebied van marketing, een samenwerking welke veel verder gaat dan de traditionele handelsovereenkomst, introduceert schrijver de term „Symbiotic Marketing”. In het eerste deel van zijn artikel classificeert Adler de verschillende manieren waarop getracht is tot gemeenschappelijke marketing te komen, voor zover er voldoende praktijkvoorbeelden zijn om deze toe te lichten. Daarna geeft hij in het tweede deel in hoofdlijnen een overzichtelijke benadering voor het gebruik van deze strategie. Als eerste stap beveelt hij aan het komen tot een probleemstelling. Men zal zich o.a. moeten afvragen op welk gebied hulp of samenwerking nodig is. Als tweede stap dient men zich een waardeoordeel te vormen over de alternatieve oplossingen, niet in de vorm van gedetailleerde voorstellen, maar als wijzen van benadering. Zo zal men zich bv. moeten afvragen of het samengaan niet zal leiden tot ongewenste concurrentieverhoudingen ten opzichte van een belangrijke afnemer of een onderneming welke vermoedelijk een krachtige concurrent zal zijn. De derde stap is de keuze van de deelgenoot. Het gaat hierbij niet alleen om de vraag met welke onderneming de financieel voordeligste overeenkomst kan worden gesloten doch eveneens om de vraag welke over de beste faciliteiten en hulpbronnen beschikt en met welke op aangename wijze kan worden samengewerkt. Symbiotic marketing, concludeert de auteur, verhoogt de gezamenlijke kracht, stelt de leiding in staat in meerdere mate te voorzien in de behoeften van de afnemers, drukt de kosten welke moeten worden gemaakt om concurrerend te kunnen blijven en stelt in staat om beter en sneller nieuwe mogelijkheden uit te baten.

Ba VI - 6
E 633.2

Harvard Business Review, november/december 1966

Dissecting the Segmentation Syndrome

Brandt, S. C. — De massa-markt welke door de verbeteringen in het vervoer, in het netwerk van verbindingen en in de verpakking een groeiend deel van de totale bevolking binnen het bereik van de producenten bracht en tussen 1930 en 1940 ontstond, begint thans om verschillende redenen voor vele consumptiegoederen te verdwijnen om plaats te maken voor de deelmarkt. Het hanteren van het begrip deelmarkt brengt mee dat a de gehele markt moet worden omschreven alvorens een verdeling wordt gemaakt b de voor de verdeling toe te passen werkwijze varieert met het desbetreffende product c de deelmarkt na afbakening economisch geanalyseerd moet kunnen worden teneinde haar relatieve aantrekkelijkheid uit een oogpunt van rendement te kunnen vaststellen d bij de toewijzing van middelen voor de diverse deelmarkten mede strategische en tactische belemmeringen in aanmerking moeten worden genomen; het krachtig bewerken van een bepaalde deelmarkt kan het bewerken in een later stadium van een andere deelmarkt uitsluiten.

Onder het delen van de markt verstaat de schrijver het vaststellen van groepen personen wier verwachte reacties - „promotional elasticities” - op het afzetstreven van de producent gedurende een bepaalde tijdsduur gelijk zijn. Er is tot dusver nog geen methode ontwikkeld om de individuele „promotional elasticities” te meten, zodat ter afbakening gebruik moet worden gemaakt van criteria welke die reacties laten doorschemeren. Als zodanig noemt de schrijver demografische en statistische gegevens betreffende de consumenten, gegevens

omtrent het gedragsspatroon van de consumenten, gegevens omtrent de koopprestaties van de consumenten en psychologische kenmerken van de consumenten.

Ba VI - 6
E 641.254

Journal of Marketing, oktober 1966

A New Approach to Test Marketing

Hardin, D. K. — De tot dusver in de voedings- en genotmiddelenindustrie gebruikte methode om de markt voor een nieuw produkt af te tasten voldoet om verschillende redenen niet meer. Een van deze redenen is dat de vertegenwoordigers in de uitgezochte gebieden, wetende dat een proef wordt genomen, gestimuleerd worden tot een grotere dan normale activiteit, een van de andere is dat onvoldoende nauwkeurige gegevens ter beschikking komen. Grotere nauwkeurigheid is echter meer dan voorheen vereist omdat doel van het aftasten niet meer is de zeer geslaagde produkten af te scheiden van de zeer weinig succesvolle, doch om vrij precies te weten hoeveel van eerstbedoelde zullen kunnen worden verkocht. Het aftasten van de markt vormt hier de eerste fase van de landelijke verkoop van een produkt.

Met betrekking tot het meten van slagen van een nieuw produkt onderscheidt de schrijver enerzijds de bereidheid van de consument om het produkt te aanvaarden, gemeten naar initiale en latere koopniveaus en anderzijds de bereidheid van de handel ofwel de bewaamheid van de vertegenwoordigers om de afzet van het nieuwe produkt te vergroten. De bereidheid van de consument wordt in toenemende mate onder omstandigheden welke de producent in de hand heeft nauwkeurig gemeten. De schrijver gaat hierop nader in en vermeldt o.a. dat soms permanente regelingen worden getroffen waarbij de onderzoeker wordt toegestaan nieuwe produkten uit te stallen in de verkooppunten van detaillisten. Voorts wijst hij op de grotere mate van nauwkeurigheid van de gegevens welke bij toepassing van deze werkwijze ter beschikking komen.

Tenslotte merkt hij ten aanzien van de bereidheid van de handel op dat de gegevens welke omtrent de consument worden verkregen mede de mogelijkheid bieden om de vraagstukken welke zich daarbij voordoen goeddeels op te lossen.

Ba VI - 12
E 641.254

Journal of Marketing, oktober 1966

Systems Study and the Accountant

Tricker, R. I. — De door de elektronische rekenapparatuur bewerkstelligde concentratie op de systeemanalyse leidt geleidelijk tot de erkenning dat het nuttig kan zijn ook de onderneming volgens deze methode van benaderen te beschouwen. Er kan dan, zoals de schrijver uiteenzet van verschillende gezichtspunten worden uitgegaan. Zo kan de onderneming worden gezien als een organisatie met meerdere doeleinden en als bestaande binnen een groep van externe stelsels zoals de overheid, de internationale handel, concurrentie enz. De onderneming kan voorts worden gedacht als een hiërarchie van systemen, waarbij de rangorde van de beslissing de onderschikking van de systemen bepaalt. Andere gezichtspunten zijn o.a. dat de informatie het middel is dat de hiërarchie van systemen verbindt, dat informatie het meest waardevolle hulpmiddel van de leiding is, dat een systeem kan worden gedacht als een verhouding tussen samenstellende delen en wel zo dat het geheel een wijder doel kan dienen dan elk van de delen afzonderlijk, en dat planning en beheersingstechnieken op alle niveaus kunnen worden ingebouwd. Het lijkt mogelijk dat de systeemanalyse een nieuwe aanpak biedt ter verkrijging van een inzicht in de onderneming in termen van een hiërarchie van beslissingen en behoeften aan informatie.

De accountancy beweegt zich thans binnen een te beperkt raamwerk. Het zal daar buiten moeten treden en zich bij de rapportage meer moeten richten op te nemen beslissingen.

Ba VI - 13
E 643

The Accountant, 5 november 1966

Automatisering

Het november-nummer van de Gids voor personeelsbeleid, arbeidsvraagstukken en sociale verzekering is gewijd aan automatisering. Het bevat o.a. een artikel van H. Reinoud over automatisering in onze tijd, een artikel van Dr. G. Brenninkmeyer onder de titel „enige klimatologische overwegingen rond de bedrijfsautomatisering” en een bijdrage van Drs. H. J. G. Onderdenwijngaard over de selectie van bedieningspersoneel voor geautomatiseerde installaties.

Ba VI - 13
E 642.332.23

Gids voor personeelsbeleid, arbeidsvraagstukken en sociale verzekering, november 1966

Looking Ahead in Financial Management

Jones, D. P. — Van de ontwikkelingen op het gebied van het financieel beheer zijn

een zestal van bijzondere betekenissen. In de eerste plaats valt te wijzen op de vermeerdering van taken en verantwoordelijkheden van de financiële functionaris als gevolg van de overgang van het tijdvak van de boekhouder naar dat van de accountant en thans naar de periode van financiële planning en controle. Andere tendenzen in de ontwikkeling zijn het toenemende gebruik van elektronische rekenapparaturen, de toenemende mate van uniformiteit in de werkwijze van accountants, de pogingen tot verbetering van de communicatie tussen de functionele functionaris en de verschillende groepen waarmee zij in betrekking staan, de groeiende interesse van de accountants in het verwerven van een grotere kennis van het bedrijfsgebeuren in hun ondernemingen, en nauw met deze beide laatste verbonden, een zich verbreidende erkenning van de belangrijkheid van goede menselijke verhoudingen. Met betrekking tot deze verhoudingen merkt de schrijver op dat voor zover mogelijk aan degenen die nauw betrokken zijn bij het bedrijfsbeleid gelegenheid moet worden geboden aan de formulering van dit beleid mee te werken, dat de gezagsverhoudingen en de verantwoordelijkheden duidelijk dienen te worden afgebakend, dat de financiële planning en de controle procedures als constructieve hulpmiddelen en niet als technieken ter aansporing tot grotere prestaties worden gepresenteerd en dat een daadwerkelijke communicatie van de na te streven doeleinden tot stand behoort te komen.

Ba VI - 13
E 641.26

Financial Executive, oktober 1966

Operations Research

Goldschmidt, Prof. Dr. H. O. — In dit artikel wordt de betekenis van het activiteiten-onderzoek voor het nemen van beslissingen betreffende de werkzaamheden in de onderneming besproken. Teneinde de mogelijkheden en begrenzingen van deze methode aan te tonen, doet de schrijver aan de hand van een voorbeeld zien hoe in een schoenen-fabriek uitgaande van de beschikbare productiecapaciteit met behulp van het activiteiten-onderzoek de produktieomvang waarbij de winst wordt gemaximaliseerd, kan worden bepaald; de toegepaste techniek is in dit geval de lineaire programmering. Uit dit voorbeeld trekt hij vervolgens een aantal conclusies. In de eerste plaats blijkt dat het probleem moet worden vertaald in een wiskundig model, een systeem van wiskundige functies, hetgeen meebrengt dat alleen kwantitatief meetbare factoren in de beschouwingen kunnen worden betrokken. De schrijver wijst er o.a. op dat deze beperking niet tot verwerping van de methode behoort te leiden, mede omdat deze laatste slechts een hulpmiddel is bij de beslissingsvoorbereiding. Verder leert het voorbeeld dat aan de in het wiskundig model voorkomende coëfficiënten een bepaalde waarde moet worden toegekend, dat voor het model een oplossingsmethode dient te bestaan en dat het mogelijk moet zijn wijzigingen in de situatie gemakkelijk te overzien.

Met betrekking tot de gevolgen van de komst en toepassing van deze methode merkt de schrijver o.m. op dat de invoering een aantal structurele wijzigingen in de onderneming ten gevolge moet hebben. Allereerst zal de administratieve organisatie gewijzigd moeten worden met het oog op het ter beschikking komen van de gegevens welke nodig zijn om met vrucht van de methode gebruik te kunnen maken. Bovendien zullen hierbij de betrokken afdelingen als onderafdelingen moeten worden gecoördineerd met als hoofd een functionaris van directioneel niveau.

Ba VI - 16
E 641.23

Tijdschrift voor Economie, nr. 3, 1966

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Controlling Field Selling Expenses

Hampel, J. E. — In dit artikel bespreekt de schrijver de wijze waarop in de onderneming waaraan hij verbonden is, de verkoopkosten van vertegenwoordigers worden beheerst. De methode komt hierop neer dat per individuele vertegenwoordiger een vast bedrag als vergoeding voor te maken kosten wordt vastgesteld, dat maandelijks wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt op grond van de ervaring berekend en indien de omstandigheden zich wijzigen, herzien; de kosten van de auto vormen daarvan een afzonderlijk bestanddeel. Iedere vertegenwoordiger heeft het recht elke zes maanden een uitvoerige specificatie van kosten over te leggen teneinde te doen bepalen of hem een redelijk bedrag wordt uitgekeerd. Omgekeerd heeft de onderneming het recht met tussenpozen van zes maanden een gedetailleerde opgave van haar vertegenwoordigers te vragen. Een voordeel van het gevolgde systeem is dat veel administratieve arbeid wordt uitgespaard. Een ander voordeel is dat vrij nauwkeurig de externe kosten van de verkoop onder verschillende omstandigheden kunnen worden vastgesteld.

Ba VII - 2
E 641.215.2

Financial Executive, oktober 1966